

Guía sobre autoría y uso ético de inteligencia artificial en trabajos universitarios

Carrera: Publicidad
Profesor: Alexis Apablaza-Campos
Santiago de Chile, agosto 2025

Tabla de contenido

1. ¿Qué es el plagio y cómo se penaliza?
2. La firma, garantía del trabajo
3. Situaciones de riesgo de plagio
4. Tipos de sanciones
5. Autoplagio y transparencia
6. Normas y referencias APA
7. Consulta antes de publicar
8. Un ejemplo, un caso real
9. ¿Por qué no debes copiar contenidos?
10. Atribuye en el texto y enlázalo
11. Transparencia en el uso de IA
12. Casos autorizables en el uso de IA
13. Casos no admisibles en el uso de IA
14. Referencias bibliográficas

QUÉ ES PLAGIO Y CÓMO SE PENALIZA

Se considera “plagio” la copia o imitación en lo sustancial de creaciones publicitarias ajenas, haciéndolas aparecer como propias. Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, CONAR ([Imitación y Plagio. Artículo 6º](#)).

El **plagio** total o parcial en cualquier parte de un trabajo y/o evaluación **supone la obtención inmediata de la calificación mínima (1,0)**, además de la entrega de los antecedentes a la dirección de carrera, quienes pueden aplicar sanciones académicas adicionales a la clase. Siempre se debe citar las fuentes de cada material, dato o información que incluyamos.

Plagiar es reproducir un contenido ajeno omitiendo la fuente original; esto supone hacerlo pasar como propio de forma fraudulenta, aunque sea un pequeño fragmento, y aunque lo modifiquemos.

También es fraude el **autoplagio**: presentar un trabajo en varias asignaturas sin avisar expresamente de qué reutiliza.

No se admite contenido generado por **inteligencia artificial** salvo excepciones puntuales (*ver páginas siguientes*)

QUÉ ES PLAGIO Y CÓMO SE PENALIZA

A partir de 2025, además, **UNIACC cuenta con un sistema antiplagio (StrikePlagiarism), el cual está habilitado en eCampus, por lo cual –si se entregase un contenido plagiado– el profesor recibiría una notificación inmediata.** Este análisis incluye contenido creado por programas de inteligencia artificial generativa.

LA FIRMA, GARANTÍA DEL TRABAJO

Cada estudiante responde de la autoría de sus trabajos/campañas, y se responsabiliza de ellas, al **firmar** obligatoriamente con nombre y apellido(s) al inicio del mismo.

El formato varía según las instrucciones de cada trabajo/evaluación, pero **en trabajos grupales si algún nombre no está debidamente reseñados en la presentación, ese compañero/a recibirá la calificación mínima sin posibilidades de apelación posterior.**

SITUACIONES DE RIESGO DE PLAGIO

Utilizar cualquier frase, dato, información, imagen o material **sin hacer referencia expresa a la fuente** (en texto visible) y sin incluir el **enlace** a la página de donde se ha extraído (o sin incluir la **referencia** completa, si se solicita utilizar el formato APA en la respectiva evaluación) te arrebatara toda credibilidad profesional, y despoja de cualquier mérito académico y publicitario a tu trabajo, que se evalúa según el valor que aportas tú, con tu labor como profesional en formación, en su generación y edición.

Por favor, no cometas nunca esa omisión, ni siquiera reelabores parcialmente el contenido pero sin declarar con transparencia todas las fuentes; no hagas eso nunca. **Incluso la breve paráfrasis exige citar**. En internet no sirven los textos 'de relleno'; si ya está disponible en otra página, enlaza allí y no es necesario que lo reproduzcas en tu trabajo.

TIPOS DE SANCIONES

Si durante la revisión (e incluso en la revisión previa a la entrega) se detecta que se ha producido un plagio de **muy pequeña escala** (una sola frase o dato o fotografía o ítem mal atribuido), se consignará en la corrección con algún descuento menor de puntaje (o bien se entregará la instrucción oral en la sala de la clases). Si esa situación se repite en un nuevo trabajo, se podrá aplicar algún descuento mayor.

En estos casos de **plagio a menor escala** –como un párrafo completo– se podrá penalizar hasta con el descuento de 1,0 punto en la evaluación.

Si el tamaño plagio del plagio es superior a un párrafo o al 10% del total del contenido solicitado, se podrá aplicar la calificación mínima (1,0) con la respectiva notificación a las autoridades académicas.

En contenidos que publiques de forma externa y nativa **en sitios web y servicios externos** (sitios webs, perfiles de redes sociales u otros canales digitales con contenido solicitado en clases), **también debes mencionar en el contenido y referenciar**, de la manera que sea técnicamente posible, **todas las fuentes empleadas** en su elaboración, lo más cerca posible del dato o material, y reproducir materiales ajenos, como imágenes, solo si está permitido.

AUTOPLAGIO Y TRANSPARENCIA

Las mismas previsiones y sanciones para el plagio se aplican para el **autoplagio**, que es hacer pasar como originales y propios para una asignatura trabajos realizados para otras, o partes de ellos.

Si se desea basarse en contenido de otra asignatura o trabajo (p. ej., textos, fotos, gráficos, audios o vídeos, o material informativo como entrevistas o revisiones bibliográficas), a partir de los que se adapta o se desarrolla contenido adicional, dicha **reutilización debe citarse por escrito**.

NORMAS Y REFERENCIAS APA

Se aplican en esta asignatura las normas habituales de **deontología y citación académica** (normas de la American Psychological Association - APA*) en todos aquellos casos en que las instrucciones y/o la rúbrica de cada evaluación así lo especifique.

La no aplicación adecuada del formato APA (a nivel de citas y referencias) conllevará a una serie de descuentos en la calificación final según lo declarado en cada instrucción y/o rúbrica correspondiente.

* *Recursos sobre el estilo de citación de APA :*

- <https://apastyle.apa.org/>
- https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html
- https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_APA
- También puedes consultar la guía de apoyo de UNIACC:
https://virtual.uniacc.cl/repo-uniacc/uni/moodle/menu/apa_7.pdf

CONSULTA ANTES DE PUBLICAR/ENVIAR

Si tienes **cualquier duda o pregunta** ante una posible infracción tuya de este código académico y profesional sobre plagio y uso deshonesto de información y material ajenos, por favor, **siempre antes de publicar el contenido, consulta en clases y espera a recibir el visto bueno** antes de publicar/enviar tu trabajo.

Si propusiste o te propusieron elaborar un determinado contenido y encuentras dificultades con la obtención de información o material, siempre es preferible modificar la estructura de tu trabajo/campaña, descartando esa entrada o la presentación de ese aspecto y buscando alternativas más asequibles.

Si tienes otra inquietud al respecto fuera del horario de clases, puedes escribirle al profesor para la debida consulta (alexis.apablaza@uniacc.edu).

UN EJEMPLO, UN CASO REAL

Smart de Mercedes Benz

La agencia Contrapunto BBDO creó una campaña gráfica que hace un tiempo ganó un Sol de Oro. Sin embargo, esta fue acusada de copiar la idea de una campaña hecha en 2011 por la agencia Jung von Matt para Mercedes Benz, cuya originalidad le valió un bronce en los premios Clio 2012. ¿Qué opinas? ¿Coincidencia o copia y pega?

COPIA

ORIGINAL

Fuente: [Staff Digital](#)

¿POR QUÉ NO DEBES COPIAR CONTENIDOS?

Carlos Bravo, del sitio *Marketing de Guerrilla*, [explica los problemas que puede traer consigo el replicar contenido de otros sin el debido reconocimiento](#) de cara a la construcción de campañas:

“Coger contenidos de terceros es algo bastante común en Internet. Parece que muchos no son conscientes sobre las desventajas:

- 1) **Penalización por Google:** los buscadores lo consideran como contenido duplicado y tu blog se verá penalizado lo que puede conllevar en el peor de los casos al baneo completo de los resultados de búsqueda.
- 2) **Falta de originalidad:** nunca serás capaz de fidelizar tus lectores porque no vendes tus ideas propias. Siempre vas a depender de terceros y la suerte que estos no te pillen.
- 3) **Riesgo de afrontar problemas legales:** corres el riesgo de afrontar problemas legales visto que estas utilizando la propiedad intelectual sin su permiso”.

ATRIBUYE EN EL TEXTO Y ENLÁZALO

Para la construcción de campañas y de comunicación de marca, caer en problemas como el plagio pueden no solo traer consigo problemas de posicionamiento, e implicaciones legales, sino también problemas de reputación. Con lo cual, no solo tu prestigio está en juego, sino también el de tu cuenta/cliente.

De esta manera, si vas a usar un contenido externo puedes citarlo correctamente mencionando la fuente original y linkearla con tu contenido.

“Uno de los aspectos más importantes del marketing de contenidos es evitar el plagio, que es el acto de copiar o utilizar las palabras o ideas de otra persona sin la atribución adecuada. El plagio puede dañar su reputación, credibilidad y clasificación SEO, además de exponerlo a consecuencias legales. Por lo tanto, es esencial citar las fuentes correctamente y dar crédito a los autores originales cada vez que utilices o hagas referencia a su trabajo en tu contenido”.

Fuente: [Faster Capital](#)

SÉ TRANSPARENTE SOBRE USO DE IA, HAZLO SOLO CON AUTORIZACIÓN PREVIA, Y DECLÁRALO

Puede haber casos específicos en que solicitemos implementar herramientas de inteligencia artificial, sobre todo procesos auxiliar que no sustituyen tu labor, pero **siempre con principios de transparencia y trazabilidad (nombrar herramienta, incluir *prompt* y resultado final)**. Igualmente si te planteas usar alguna herramienta de inteligencia artificial generativa o de otro tipo en tu trabajo, sigue estos pasos:

- 1) Especificalo **previo a tu entrega/publicación** y obtén, primero, el visto bueno previo del profesor.
- 2) Menciona en **el trabajo correspondiente** (o en plataforma digital que hayas generado el contenido) qué herramienta has empleado, para qué, y cómo ha podido influir en el resultado, incluyendo una aclaración sobre los controles y las comprobaciones que has realizado para asegurar la veracidad, la fiabilidad y el rigor del contenido.
- 3) Detalla las mejoras y revisiones humanas realizadas al contenido generado por IA.

CASOS AUTORIZABLES DE USO DE IA

Siempre avisar antes y, si tienes el OK, declararlo en el contenido.

- Ideas o preguntas iniciales (pero verificar todo lo obtenido; documentar y buscar fuentes complementarias).
- Resumir/esquematizar documentación (pero comprobar datos y afirmaciones buscando en las fuentes originales) (ejemplo: Copilot en Microsoft Edge, tanto a texto/lista como a tablas).
- Traducir documentación desde otros idiomas.
- Subtitular vídeos (revisarlos para corregir los errores).
- Creación de imágenes/vídeos como *teasers* de campañas (con la debida etiqueta y advertencia de que el contenido ha sido generado por herramientas de IA).
- Generar sugerencias para posible texto de primer nivel de lectura (título, claves, encabezados, citas, destacados, negritas), publicaciones en redes, y etiquetas, siempre con base en el contenido que hemos elaborado nosotros (cuerpo de texto).

El resultado de la IA siempre es un punto de partida sobre el que trabajar con rigor académico y periodístico. No lo hagas pasar por tuyo (incluirlo y firmar tú) sin tratarlo y sin declarar qué has usado.

CASOS NO ADMISIBLES DE USO DE IA

En caso de duda/objeción, consultar al profesor

- ✗ Crear imágenes sintéticas con apariencia de realidad sin la debida advertencia.
- ✗ Redacciones automatizadas de copys sin verificar (problemas de atribución de fuentes, veracidad, primer nivel de lectura).
- ✗ Atribución de fuentes documentales sin comprobación (las herramientas de IA pueden inventarse referencias inexistentes).
- ✗ Locución de contenidos (voz sintética = impersonal).
- ✗ Edición automatizada de vídeos como piezas finales de campaña (requieren intervención y mejoras humanas).
- ✗ Crear tablas, gráficos u otros sin supervisar/verificar.
- ✗ **Cualquier uso no aprobado previamente o no declarado en público.**

Referencias

- **Alcaide, S. (19 de enero de 2025).** *El uso de la inteligencia artificial en EL PAÍS.* El País: <https://elpais.com/defensor-a-del-lector/2025-01-19/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-el-pais.html>
- **Apablaza-Campos, A. (2023).** *Comunicación y marketing con ChatGPT: experiencias y desafíos para la docencia universitaria.* Montevideo: Universidad de Montevideo <https://doi.org/10.5281/zenodo.8212881>
- **Apablaza-Campos, A. (2025).** *Guía sobre autoría y uso ético de inteligencia artificial en trabajos universitarios - Periodismo UNIACC.* Santiago de Chile: Universidad UNIACC. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18663562>
- **Cano-Orón, L. y López-Meri, A. (2024).** *Introducción al uso de la IA en periodismo. Guía de referencias y modos de uso.* Universitat de València. <https://doi.org/10.7203/PUV-OA-696-9>
- **Codina, L. & Garde, C. (2023).** *Uso de ChatGPT en la docencia universitaria: fundamentos y propuestas.* Universitat Pompeu Fabra. <http://hdl.handle.net/10230/57015>
- **Negredo, S. (2024).** *Edición de Medios Digitales: guía del trabajo periodístico 2024/2025.* Universidad de Navarra. <https://bit.ly/emd24guia>

Guía sobre autoría y uso ético de inteligencia artificial en trabajos universitarios

Carrera: Publicidad
Profesor: Alexis Apablaza-Campos
Santiago de Chile, agosto 2025